

DIZAYN SAN'ATIDA DIZAYN TURKUMIGA TEGISHLI MAVZULARNI O'QITISH USULLARI.

To'laganov Jaxongir

Dizayn san'ati bo'yicha ilmiy izlanish olib boruvchi
QDU o'qituvchisi

joxontulaganov.jt@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10605182>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-January 2024 yil

Ma'qullandi: 28- January 2024 yil

Nashr qilindi: 31- January 2024 yil

KEY WORDS

dizayn, amaliy bezak, loyiha, reja, modellashtirish, kulolchilik, chizma, estetik xossa, badiiy tasvirlar, bezaklar, rangtasvir, xomashyo, innovatsion ta'lim, bo'yoq, qalomtarosh, rassommchilik, rangbaranglik, umumga'lim metodlari, tasviriy san'at

ABSTRACT

Dizayn bu asli inglizcha deign sozidan olingan bolib, loyixalash, chizish, oylab topish hamda loyixa, reja, rasm manolarini bildiradi. Dizayn iborasi buyumlarni loyixalash bilan bogliq bolgan yangi faoliyat turini bildiradi. XX asrning boshlarida dizayn aloxida turi sifatida vujudga keldi va rivojlana boshladi. Hozirgi kunda Dizayn jamiyatni murakkab yashash jarayoniga mos keluvchi buyumlar muhitining maqsadga muvofiq keladigan namunalarini yaratish bilan shugullanadi. Bazan dizayn deganda uning ayrim bir soxasi, masalan: sanat buyumlarining estetik xossalarini loyixalashgina tushuniladi.

Libos dizayni ustida ishlash jarayoni to'rt bosqichda amalga oshirilishi mumkin. Uning birinchi bosqichida loyihalananayotgan libos dizayni uchun material to'planadi. Bu jarayon ayniqsa, tarixiy mavzudagi liboslarni ishlash jarayoni uchun o'ta muhimdir. Suningdek bu jarayon - manbalar bilan ishlash jarayoni hamdir.

Ikkinchi boshichda ma'lum bir vazifaga mo'ljallangan "ijodiy papka" yig'iladi. U o'zida libos chizgilari, ranglar majmui, me'morchilik asarlaridan namunalarni, xalq amaliy san'atidagi lavhalarini jamlagan bo'lishi mumkin.

Ishning uchinchi bosqichi eskizlarda shakllantirilgan badiiy g'oyalarni rivojlantirishga asoslanadi. Ushbu bosqichda fikrning dastlabki bo'laklari, fragmentlar, usullar ko'rsatilishi mumkin.

Izlanishning to'rtinchi bosqichida asosiy e'tibor libosning funktsional vazifasidan kelib chiqqan holda uning nisbati, shakli, qo'llaniladigan badiiy bezak, masalan, naqsh, fakturasi va konstruktsiyani hisobga olib yaxlit suratni tasvirlashdan iborat bo'ladi. Bu eskizda turli fikrlar, badiiy g'oyalarni inobatga olgan holda shakllantirilgan badiiy loyihalar haqida to'liq ma'lumot o'z aksini topiishi lozim. Bunda loyiha haqidagi tasavvurlarni to'liq bo'lishi uchun uning turli rakurslari tasvirlanishi talab etiladi.

Maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida tashkil etilgan "Liboslar dizayni" to'garagining asosiy maqsad vazifasi o'quvchilarni ma'naviy boyligini oshirib, inson uchun kerakli bo'lgan

liboslarni modellashtirish, kiyim tanlashning asosiy qoidalari bilan tanishtirish, rang uyg'unligi, dekorativ liboslarga bezaklar berishni to'garak a'zolariga tushuntirishdan iboratdir.

Liboslar dizayni to'garagi, to'garak a'zolariga nazariy va amaliy bilim berish bilan birga o'quvchilarni tanlagan sohalarini chuqurroq o'rganish uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratadi.

To'garak a'zolariga libosning tarixi, kelib chiqishi va ularni yaratilishini, ranglar (kontrast) uyg'unligi yaratishni o'rgatadi. O'quvchilarga liboslarni yekizlarini yaratishini, qomatga rang, yorug'lik va soyalar bilan ishlashni tushuntirish, liboslarga gulli naqshlar berish, liboslarga konstruktiv ?ndoshish bilimlarini shakllantiradi.

To'garak a'zolariga ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda, liboslarni chizib rang berib, modellashtirish va kompozitsiyalar yaratishda ko'maklashadi.

Libosni yaratishda uning o'z qonun-qoidalariga amal qilish liboslarni chizishlarni va kompozitsiyalarni bajarishda kerakligicha tushuncha tassavurlarga ega bo'lishni o'rgatadi. Bundan to'garak a'zolariga libosdagi detallarni, bo'zqlarni, naqshlarni va o'zaro rang tasvir bilan bog'lovchiligi katta ahamiyatga ega ekanligini tushuntirishdan iborat. To'garak a'zolariga bilim va ko'nikmalarni berishda liboslarning milliyligini saqlash va uni zamonaviy turlarini yaratishga ham alohida e'tiborr qaratiladi.

Qadimgi liboslar – Afrosiyob, Varaxsha, Panjikent, Bolaliktepa, Xolchayon, Ayritom, Qo'yqirilgan qal'a ,Tuproq qal'a, Dalvarzintepa, Fayoz tepalardan topilgan haykalchalar, devorga chizilgan rasmlar, mato parchalari, o'ymakorlik namunalarida aks ettirilgan. Har joyning liboslari o'ziga xosligi bilan bir-biridan ajralib turgan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki o'quvchilarda dizaynerlik ijodkorligini shakllantirish va rivojlantirishning asosiy metodik mexanizmi hisoblangan mazkur yondashuv dizaynerlikning boshqa sohalariga ham tadbiiq etilishi mumkin, ya'ni o'quvchilarning dizaynerlik ijodkorligini rivojlantirishda badiiy loyihalashning barcha bosqichlarini bajarilishi muhim didaktik shartlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Landshaft arxitekturasi va dizayni, uning muhim tarmog'i hisoblangan san'atining o'ziga xos yorqin xususiyati bu uning namoyon qilishda qo'llaniladigan tabiiy "qurilish materiallari"dir. Bular safiga eng avvalo o'simliklar dunyosi, suv dunyosi, yer, toshlar va umuman joy relefining barcha xususiyatlari kiradi.

Aynan shu materiallar ochiq fazoviy muhitni shakllantirishda asosiy manba hisoblanadi. An'anaviy qurilish materiallari ochiq muhitni shakllantirishda muhim bo'lsada, biroq yordamchi rol o'ynaydi. Ushbu jixoz mo'jaz bo'lib, aql zakovat, tafakkur, kasb hunar, ijod bilan shug'ullanuvchilar uchun mo'ljallangan.

Landshaft me'mori go'yo tirik tabiat bilan ishlayotgandek bo'ladi, asosan shu tabiat elementlaridan foydalanib inson ehtiyoji uchun muhit yaratadi. Bunda u tabiiy elementlar va atrof-muhitga iloji boricha kam ta'sir ko'rsatishga harakat qiladi. Boshqa tomondan esa u butunlay yangi "sun'iy tabiat" yaratib, uni inson maqsadlari va badiiy ehtiyojlariga moslashtiradi.

Ushbu yo'nalish landschaft arxitekturasi va dizayni tarixiy taraqqiyotining butun davomida turli ko'rinish va bog'lanishlarda namoyon bo'lib keldi va kelmoqda. Landshaft (nemsicha Land-yer, Schaft-manzara) muayyan bir geografik hududiga xos bo'lgan tabiat manzarasi (yer yuzasi, reliefi, tuprog'i, o'simlik va hayvonot dunyosi, suvi, iqlimi)ni belgilovchi umumiy

tushuncha.

Landshaftning bir-biridan farq qiluvchi tabiiy turlari mavjud. Masalan, tog' landshafti, dasht-cho'l va sahro landshafti, tundra landshafti, okean, dengiz landshafti va boshqa landshaftlar. Bularning barchasi tabiiy geografik landshaftga kiradi. Biroq madaniy landshaftlar guruhi ham mavjud.

Ularga inson qo'li va zakovati bilan yaratiladigan barcha landshaftlar, masalan, me'moriy landshaft, qishloq xo'jalik yerlari landshafti, shahar landshafti, bog'-park landshafti va h.k. kiradi.

Landshaftlar hududining katta va kichikligiga qarab mikro va makro landshaftlarga bo'lindi: mikrolandshaft – o'simliklardan sun'iy yaratilgan va joy reliefi, suv havzalari bilan bog'liq bo'lgan mo'jaz manzaraning ko'rinishi.

makrolandshaft – bu katta va ulkan geografik hudud yoki mintaqaning tabiiy landshaftidir. Me'morchilik fan va san'at turi sifatida jamiyat dunyoqarashi va siyosiy ijtimoiy g'oyalarini o'zida ifodalab kelgan.

Ayni paytda me'morchilik rivoji xalq amaliy san'ati, tasviriy san'at, haykaltaroshlik, landshaft arxitekturasi bilan o'zaro bog'liqlikda taraqqiy etganligi ma'lum. Jixoz loyihasida o'simliklarni kuzatish bo'yicha ham namunalar joylashgan. O'simliklarni kuzab ularga turli shakllar berish san'ati Samarqand shahriga tarixdan meros. Daraxtlar kuzalib, ularga o'ta g'aroyib manzarali sun'iy shakllar, tartib-oroyishlar berilgan. Hozirda yaratilayotgan chizma jixozni, turli xil matiriallardan yaratish odat tusiga kirgan.

Biroq, har bir mamlakat, har bir xalq o'zining milliy uslubida yaratish va ularni umuminsoniy, umumjahon san'ati darajasiga yetkazishga harakat qilmog'i zarur. Bu yo'lda biz samarqandliklarga tarixan milliy, mahalliy hisoblangan o'simliklarni shaklli kuzash san'atini yangitdan jonlashtirish muhim ahamiyatga egadir.

Milliy o'quv dasturi asosida tuzilgan 6-sinf darsligida ko'pgina mavzular dizaynerlik kasbiga yo'natiruvchi mavzular bo'lib, darslikda Street-art, Fluid-art, Pop-art, 3D, Doodling va Zentangle kabi rasm ishlashning yangicha usullari, kinetik haykal yasash texnikasi, kompyuter grafikasida tasvir ishlash mavzulari kiritildi.

Fluid-art suyuqlik bilan ishlanadigan tasvir bo'lib, bu texnikada ishlashning mohiyati uning nomi bilan bog'liq. Idishga turli xil rang va shakldagi bo'yoqlarni quyish orqali siz tasavvurni hayratda qoldiradigan noyob tasvirga ega bo'lasiz. Suyuq akril - mavhum rasmning zamonaviy shakli bo'lib, bo'yoq xolst (pano) bo'ylab oqadi va rang effektlarini yaratadi. Fluid-art uslubida yaratilgan kartinalardan inter'erni bezatishda hozirgi kunda keng qullanilmoqda.

Pop-art uslubi- rasmlarida nima tasvirlangan bo'lsa - banan, konserva qutisi yoki hayvonlar rasmi har doim yorqin, rang-barang, ifodali va quvnoq bo'ladi, shuning uchun ushbu ijro uslubi odamlarga yoqadi.

Zentangle va Doodling uslubi Rik Roberts va Mariya Tomas tomonidan ixtiro qilingan.

Zentangle - bu bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishlarni birlashtirgan yangi san'at turi, bu ijodkorlik, meditatsiya, zavqlanish va mustaqil ish sifatida qimmatli yoki deyarli har qanday naqshni bezatadigan original chizmalarni yaratish usuli.03

O'quvchilarning ma'naviy dunyosini boyitish, borliqni idrok etishda uning yaxlitligi, takrorlanmasligi va uyg'unligini anglash, hayotiy tasavvurini amaliy faoliyatida ifodalash

orqali tafakkurini o'stirish, ijodkorlikni rivojlantirish, innovatsion g'oyalarni yaratish hamda kundalik hayotga tadbiq etishga o'rgatish amaliy fanlar blok-moduli orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, o'quvchilarni ma'naviy, badiiy, ahloqiy, grafik madaniyatini rivojlantirib, ijodiy mahorat, badiiy-estetik didini o'stirishda, kasb-hunarga yo'naltirish bilan birga, jismonan baquvvat bo'lib, sog'lom turmush tarziga amal qilishga o'rgatish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, harbiy xizmatga tayyorlash, hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirish amaliy fanlar tarkibida olib boriladi.

Yuqori texnikaviy-texnologik innovatsiyalar, ma'lumotlar oqimining o'sib borishi hayotning barcha jabhalarida to'rtinchi texnologik inqilobni yuzaga keltirmoqda. Shaxsning qiziqishlari va jamiyatning talablari o'zgarimoqda. Kundalik hayotni ilmiy-tadqiqot, texnika taraqqiyoti konsepsiyalari bilan ta'limning integrativ yondashuvini STEAM ta'limi joriy etadi. Bunday yondashuvdan maqsad - ta'lim berish orqali butun dunyo taraqqiyoti va iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda maktab, jamoatchilikni jalb qilib, ilmiy savodxonlik, raqobatbardoshlikni targ'ib qilishga qaratilgan. Ilgari mehnat darslarida qizlar faqat fartuk tikishni, o'g'il bolalar bilan yog'ochga va metalga ishlov berishni, tasviriy san'atda tasvir qalam va mo'yqalamda va chizmachilik darslarida chizmalar sirkul va chizg'ichlar chizishni o'rganishgan bo'lsa, hozirgi kunda buning o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Bugungi kunda butun dunyo maktab o'quvchilarini robototexnika, modellashtirish, konstruksiyalashtirish, programmalashtirish, 3D-loyihalashtirish va boshqa ko'plab yangiliklar qiziqitmog'ida.

Bunday qiziqishlarni amalda sinab ko'rish uchun yanada murakkabroq bilim, ko'nikma, malakalarni egallash va kompetensiyalarni shakllantirish zarur bo'ladi. Bu o'rinda nafaqat bilish va uddalay olish balki, tadqiqot olib borish va ixtiro qilish talab etiladi. STEAM-ta'limi DTS asosida beriladigan bilim, ko'nikma va malakalarning ilmiy jihatdan qanday qilib kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatish orqali sinfdagi dars mashg'ulotlari va maktabdan tashqari ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarib ko'rish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan. Pedagogik texnologiya jarayonida o'qituvchi rahbarligida o'quvchi mustaqil ravishda bilim oladi, o'rganadi, o'zlashtiradi.

Bu faoliyatni amalga oshirish uni tashkil qilish, olib borish, takomillashtirish, tahlil qilish, tadqiq qilish, umumlashtirish, xulosa chiqarish, boshqarish, nazorat, baholash kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Hozirgi davrning yangilangan ta'limini tashkil etishda to'garak a'zolarining yuragidagi cho'g'ni alanga oldirish, uni har tomonlama rivojlantirib, serqirra bilimga yetaklab olib chiqish uchun zamonaviy mashg'ulotlar tashkil etish barcha pedagoglar zimmasiga yuklatilmoqda. Hozirgi kunda ta'limni rivojlantirish va samarali tashkil etish uchun pedagogik texnologiya va axborot kommunikatsion texnologiyalardan unumli foydalanish, mediata'lim texnologiyalarini qo'llash asosida to'garak mashg'ulotlarini tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Abdusamatovna, B. N. (2022). WAYS OF DEVELOPING SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(12), 690-695.
2. Bo'stonova, N., & Ismoilov, S. (2023, November). O 'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YONALISHLARI. In Conference on Digital Innovation:"

Modern Problems and Solutions".

3. Abdusamatovna, B. N. (2023). THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF OUR COUNTRY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(5).
4. Nurullo, K., & Nafisa, S. (2023). Digitalization-as the main factor in the development of the quality management system of the textiles industry of the Republic of Uzbekistan. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 65, p. 03004). EDP Sciences.
5. Рахманова, А. (2021). О восточных традициях в русской литературе. *АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ*, 3(3).
6. Рахманова, А. Х. (2021). СИНТЕЗ БИБЛЕЙСКИХ И КОРАНИЧЕСКИХ МОТИВОВ В СТИХОТВОРЕНИИ ПУШКИНА «ПРОРОК». *Academic research in educational sciences*, 2(12), 1404-1412.
7. Халилов, Н. Х., & Сафина, Н. Т. (2023). НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ. *SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(7), 33-39.
8. Алиева, З. (2024). ЧТО ТАКОЕ «ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» И В ЧЁМ ЕГО ОСОБЕННОСТИ. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 44-47.
9. Алиева, З. Р., & Довудхўжаева, Ш. (2020). ШКОЛА БУДУЩЕГО-НАШИМИ ГЛАЗАМИ. *Студенческий вестник*, (31-1), 6-7.
10. Aliyeva, Z. R. (2022). The concept of historical styling. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 768-784.
11. Khamidillayevich, K. N., & Talgatovna, S. N. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In *Colloquium-journal* (No. 15 (138), pp. 81-83). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
12. Khalilov, N. K. (2022). Safina. NT "Development of the quality management system of industrial enterprises-the main factor of increasing the competitiveness of products". *World Economics & Finance Bulletin (WEFB)* Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>, 12.
13. Халилов, Н., & Сафина, Н. (2022). Цифровизация-как основной фактор развития системы менеджмента качества текстильной промышленности в Республике Узбекистан. №, 13, 136.
14. Talgatovna, S. N., & Rashidbek o'g'li, E. Q. (2023). XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA STRATEGIK BOSHQARUV MASALALARI. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(21), 33-42.
15. Зуфарова, Г. А., & Сафина, Н. Т. (2018). Необходимость развития логистики в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан. *Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта*, (1), 23-28.
16. Abduraximova, T. (2023). BOLONIYA JARAYONINING GENEZISI VA EVOLYUTSIYASI. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (7), 273-280.
17. Abduvakhidovna, A. T. (2023). Transformation of Higher Education in Uzbekistan and The Importance of Academic Independence in it. *Genius Repository*, 24, 99-101.
18. Jumanov, D. T., & Xushboqov, B. (2022). EFFECT OF CRUSHED COTTON ON

PRODUCTIVITY. Scientific Impulse, 1(5), 1343-1348.

19. Dilshod, J., & Bobur, K. (2023). PRODUCTION OF ALTERNATIVE DEADLINES FOR PLANTING RICE IN THE PLANT METHOD AS THE MAIN CROP. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION, 1(14), 109-111.

20. Jumanov, D. T., Kuziboyev, J. B., & Izzatullayev, L. A. (2023). EFFECT OF WATER ON COTTON YIELD. Miasto Przyszłości, 35, 452-456.

21. Jumanov, D. T., Quziboyev, J. B., & Izzatullayev, L. A. (2023). G'O'ZA HOSILDORLIGIDA SUV VA O'G'ITNING O'RNI. Miasto Przyszłości, 35, 457-460.

22. Jumanov, D. T., Kuziboyev, J. B., & Izzatullayev, L. A. (2023). The impact of agrotechnical factors on the productivity of cotton in the context of optimization. In BIO Web of Conferences (Vol. 71, p. 01078). EDP Sciences.

23. Jumanov, D. T., Kuziboyev, J. B., & Izzatullayev, L. A. (2022, December). Agricultural technology and cotton yield. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012025). IOP Publishing.

24. Sharofovich, B. O. (2022). WATER-FERTILIZER (NPK) STANDARD IRRIGATION REGIMES OF "BUKHARA-102" AND "PORLOQ-1" COTTON VARIETIES. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(12), 816-818.

25. Sharofovich, B. O., & Shapoatovich, M. S. (2023). EFFECT OF POTASSIUM FERTILIZER RATE ON SUNFLOWER YIELD INDICATORS. JOURNAL OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES, 6(4), 1-6.

26. Sharofovich, B. O., Ishankulovna, A. D., & Erkinovich, K. O. R. (2023). CHANGE OF SOIL VOLUME WEIGHT DEPENDING ON IRRIGATION REGIMES. Gospodarka i Innowacje, 34, 395-396.

27. Sharofovich, B. O., & Abdugadirovich, S. A. (2022). WATER, FERTILIZER (NPK) STANDARD RATIO AND IRRIGATION PROCEDURES OF MEDIUM FIBER "ZARAFSHON" COTTON VARIETY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 2056-2059.

28. Sharofovich, B. O., & Abdugadirovich, S. A. (2022). WATER AND FERTILIZER REQUIREMENTS OF "PORLOQ-1" COTTON VARIETIES IN WEAKLY SALINITY SOILS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 2060-2063.

29. Sharofovich, B. O., Abduzhalilovich, K. T., & Nurgabilovich, A. M. (2022). CHANGE OF SOIL VOLUME WEIGHT DEPENDING ON INJECTION PROCEDURES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 622-623.

30. Azizovna, Y. S. Cognitive Of Students In Language Education Developing Skills. JournalNX, 514-516.

31. Azizovna, Y. S. Formation Of Sense Of Respect In Students. JournalNX, 1026-1028.

32. Yuldosheva, S. A. (2021). ARTISTICAL PECULIARITIES OF STORY OF "KISSAI IBRAHIM ADHAM". 湖南大学学报 (自然科学版), 48(12).

33. Yuldosheva, S. A. STUDY OF FOLKTALE IN LITERATURE AND ITS RELATION TO THE EPIC GENRE.

34. Azizovna, Y. S. (2023). MILLIY DASTUR TALABLARI ASOSIDA O 'ZBEK TILINI O 'QITISHNING SAMARADORLIGI. FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 661-664.

35. Абдираимов, Ш. (2021). Ona tili ta'limida o 'qib tushunish malakasini baholashning

nazariy asoslari. Общество и инновации, 2(5/S), 119-123.

36. Abdiraimov, S. (2023). O 'QUVCHILARNI AUTENTIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH ANAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(20), 138-141.

37. Abdiraimov, S. (2023, May). MILLIY KORPUSDAN TEST TOPSHIRIQLARINI TUZISHDA FOYDALANISHNING ANAMIYATI. In «УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция (Vol. 2, No. 2).

